

ZBORNIK SAŽETAKA

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI
U EDUKACIJI I REHABILITACIJI

Sarajevo, juni 2022.

perfecta

Sarajevo, 2022.

Tehnička organizacija
Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"

Urednici

Prof.dr.Haris Memišević
Mr.sc.Selmir Hadžić

Za organizatora

Mr.sc.Selmir Hadžić
predsjednik Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"

Izdavač

Perfecta, Sarajevo

Za izdavača

Adis Duhović, prof.

Dizajn i DTP

Perfecta, Sarajevo

Tiraž

200 komada

ISBN 978-9926-403-43-0

CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod

ID brojem 49572358.

ZBORNİK SAŽETAKA

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

”MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

Sarajevo, 10.6. – 12.6.2022. godine

Sarajevo, 2022.godine

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI"

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI"
Sarajevo, 10.6. – 12.6.2022. godine

ORGANIZATOR KONFERENCIJE

Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"

SUORGANIZATOR KONFERENCIJE

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof.dr. Michael F. Giangreco, Univerzitet u Vermontu, SAD
Prof.dr.Haris Memišević, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Prof.dr.Danijel Maleč, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Prof.dr.Snežana Ilić, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof.dr.Sadeta Zečić, emeritus, BiH
Prof.dr.Tijana Balić, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska
Prof.dr.Aleksandra Karovska Ristovska, Univerzitet u Skoplju, Sjeverna Makedonija
Prof.dr.Alma Dizdarević, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof.dr.Irma Čehić, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Prof.dr.Sanela Rustempašić, Univerzitet u Sarajevu, BiH

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof.dr.Edin Mujkanović, Bosna i Hercegovina
Doc.dr.Inga Bišćević, Bosna i Hercegovina
Doc.dr.Zlatko Bukvić, Hrvatska
Mr.sc.Maja Srzić, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Zumreta Jeina, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Admira Dedić, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Arneta Pašalić, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Azur Kuduzović, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Marko Strle, Slovenija
Mr.sc.Siniša Ranković, Srbija
Saudin Hodžić, Bosna i Hercegovina
Emrisela Delić, Bosna i Hercegovina
Ivana Hodžić, Bosna i Hercegovina
Svetlana Vukašinović, Crna Gora
Goran Petrushev, Sjeverna Makedonija
Saša Tatić, Bosna i Hercegovina

Predsjednik Organizacionog odbora: Mr.sc.Selmir Hadžić

ISKUSTVA NASTAVNIKA U RADU SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Matić Ivana, Škrbić Renata, Simić Ljiljana

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija

Nastavnici se često pominju među ključnim faktorima kvaliteta nastavnog procesa, a smatra se da su nastavnici sa iskustvom u radu sa decom sa smetnjama sigurniji u svoja profesionalna znanja i veštine i imaju visoka očekivanja od svojih učenika, uprkos činjenici da neki od njih mogu imati teži stepen razvojne smetnje. Uspješna realizacija inkluzivnog obrazovanja u smislu smeštanja učenika sa smetnjama u učionice u okviru redovnog sistema obrazovanja i vaspitanja mogla bi doprineti kompetentnosti nastavnika u ovoj oblasti, ali i njihovoj motivaciji da pruže odgovarajuće instrukcije i pomoć. Cilj istraživanja jeste utvrditi sa kojim tipom razvojnih smetnji su se nastavnici najčešće susretali u okviru direktnog rada u obrazovanju. Uzorak je činilo 288 nastavnika, većim delom zaposlenih u redovnom sistemu (71.9%), a delom zaposleni u okviru škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju (28.1%). Korišćen je upitnik sačinjen za potrebe ovog istraživanja. Najviše nastavnika zaposlenih u gradskoj sredini u redovnom sistemu ima iskustva sa učenicima kod kojih je prisutan poremećaj iz spektra autizma (65%), dok zaposleni u seoskoj sredini imaju najviše iskustva u radu sa decom sa intelektualnom ometenošću (69%). Nastavnici zaposleni u redovnom sistemu imaju najmanje iskustva u radu sa decom sa senzornim poremećajima vida/sluha (24%), a u školama za obrazovanje dece sa smetnjama najmanji procenat nastavnika ima iskustvo u radu sa decom sa specifičnim smetnjama učenja (61%). Svi nastavnici zaposleni u redovnim školama, a koji rade sa učenicima viših razreda, imaju značajno viši procenat iskustva u radu sa svim tipovima razvojnih smetnji. Na osnovu rezultata dobijenih istraživanjem, utvrđeno je prisustvo razlika u tipu smetnji kod učenika uključenih u redovan sistem obrazovanja, u odnosu na škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, kao i veće prisustvo dece sa smetnjama u razvoju u starijim razredima osnovne škole. Takođe, prisutne su i razlike u iskustvu nastavnika zaposlenih u gradskim sredinama u odnosu na zaposlene u seoskim sredinama.

Ključne reči: inkluzivno obrazovanje; deca sa smetnjama u razvoju; nastavnici; iskustvo u radu sa decom sa smetnjama

TEACHERS' EXPERIENCES IN WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

Matic Ivana, Skrbic Renata, Simic Ljiljana

University in Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Special education and rehabilitation, Novi Sad, Serbia

Teachers are often mentioned among the key factors in the quality of the teaching process, teachers with experience in working with children with disabilities are considered to be more confident in their professional knowledge and skills, and have high expectations of their students, even though some may be more difficult. developmental disorders. Successful implementation of inclusive education in terms of placing students with disabilities in classrooms within the regular system of education could contribute to the competence of teachers in this area, but also their motivation to provide appropriate instructions and assistance. The research aims to determine which type of developmental disorders teachers most often encountered in direct work in education. The sample consisted of 288 teachers, mostly employed in the mainstream schools (71.9%), and partly employed within schools for the education of children with disabilities (28.1%). A questionnaire developed for this research was used. Most teachers employed in urban areas in the regular system have experience with students with autism spectrum disorder (65%), while employees in rural areas have the most experience working with children with intellectual disabilities (69%). Teachers employed in the regular system have the least experience in working with children with sensory and hearing impairments (24%), and in schools for the education of children with disabilities, the lowest percentage of teachers have experience in working with children with specific learning disabilities (61%). All teachers employed in mainstream schools, who work with students in higher grades, have a significantly higher percentage of experience in working with all types of developmental disabilities. Based on the results obtained by the research, the presence of differences in the type of disabilities in students included in the mainstream schools was determined, concerning schools for children with disabilities, as well as a higher presence of children with disabilities in older primary school classes. Also, there are differences in the experience of teachers employed in urban areas and employees in rural areas.

Keywords: inclusive education; students with disabilities; teachers; experience in working with students with disabilities